

EFETIVIDADE DA ACUPUNTURA AURICULAR COM LASER NA REDUÇÃO DE DESORDENS EMOCIONAIS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO CONTEXTO PÓS-PANDEMIA DE COVID-19: ESTUDO QUASE-EXPERIMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.14829493

LOURENÇO, Bárbara Guimarães¹

ALVES, Bruna de Oliveira²

SANTANA, Maria Clara Vidigal³

RODRIGUES, Yara Martins⁴

FREITAS, Sthefanie Caroline Pereira da Silva⁵

MOURA, Caroline de Castro⁶

Objetivo: avaliar a efetividade da acupuntura auricular com laser na redução de desordens emocionais de estudantes universitários no contexto pós-pandemia da Covid-19. **Método:** estudo quase-experimental realizado com 34 estudantes de uma universidade pública entre março e novembro de 2023. Foram realizadas cinco sessões semanais de auriculoterapia com laser. A avaliação dos níveis de estresse, ansiedade e depressão foi realizada por meio das escalas Hospital Anxiety and Depression Scale e Perceived Stress Scale, antes e depois do tratamento. Também foi investigada a satisfação com a intervenção e possíveis reações adversas. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Viçosa (número do parecer: 5.700.107/CAAE: 63318222.0.0000.5153). **Resultados:** a intervenção resultou em reduções estatisticamente significativas nos níveis de estresse e ansiedade. As médias pré e pós intervenção do estresse foram de 40,00 (dp=8,49) e 32,82 (dp=8,61), respectivamente ($p<0,01$), enquanto as da ansiedade foram de 12,82 (dp=3,92) e 10,03 (dp=3,47) ($p<0,01$). Já os níveis de depressão tiveram uma leve redução, de 07,47 (dp=2,95) para 06,85 (dp=3,29), contudo sem significância estatística ($p=0,208$). A maioria dos estudantes declararam ter ficado extremamente satisfeitos com a intervenção e as reações adversas foram mínimas, sendo a mais frequente a cefaleia, de baixa intensidade. **Conclusões:** a acupuntura auricular com laser foi efetiva para reduzir os níveis de estresse e ansiedade dos estudantes no contexto pós-pandemia de Covid-19 e a intervenção obteve alto nível de satisfação.

Conflito de interesse: não há.

Fontes de financiamento: CNPq (402216/2023-7) processo e FAPEMIG (APQ-03370-22)

Descritores: Acupuntura auricular, Estudantes, Estresse psicológico, Ansiedade, COVID-19

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. barbara.g.lourenco@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. bruna.o.alves@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. mariacsantana@ufv.br

⁴ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. yara.m.rodrigues@ufv.br

⁵ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. sthefanie.freitas@ufv.br

⁶ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. caroline.d.moura@ufv.br